

Tatyana Dorofeeva

Candidate of Philosophical Sciences, associate professor

Natalia Pugacheva

*Doctor of Philosophical Sciences, associate professor**Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 27-428-23

ПРАВОСЛАВИЕ О ВТОРОЙ ЗАПОВЕДИ «НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА...»

Татьяна Геннадьевна Дорофеева

Кандидат философских наук, доцент

Наталья Петровна Пугачева

*Доктор философских наук, доцент**Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия***Abstract**

The article is devoted to the Orthodox interpretation of the second commandment of the Decalogue, «Thou shalt not make unto thee any god». Based on the analysis of Orthodox theological literature, the concepts of «idol», «idolatry», and «icon veneration» are revealed. The article describes the sins that arise from an incorrect attitude towards icons. It is concluded that breaking the covenant leads to the corruption of the human soul and prevents one from knowing and communicating with God.

Аннотация

Статья посвящена православному интерпретации второй заповеди Декалога «Не сотвори себе кумира». На основе анализа православной богословской литературы раскрываются понятия: «кумир», «идолопоклонничество», «иконопочитание». Характеризуются грехи, возникающие в связи с неправильным отношением к иконам. Делается вывод о том, что нарушение завета приводит человека к повреждению его души, отстраняет от Богопознания и Богообщения.

Keywords: sin, commandment, idolatry, icon, idol, Orthodoxy, passion.**Ключевые слова:** грех, заповедь, идолопоклонничество, икона, кумир, православие, страсти.

В древнем моральном законе – Декалоге – вторая заповедь наставляет: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им» (Исх. 20:4-6). Этой заповедью человеку ставится запрет на создание кумиров и материальных, и идеальных – то есть воспрещено их обожествление вместо Творца.

Когда создавался Декалог, многие народы преклонялись различным природным явлениям, животным, создавали для почитания идолов. Устанавливая вторую заповедь, Господь запрещает ветхозаветному народу перенимать традиции и верования язычников.

Сегодня на различных континентах (Индия, Африка, Южная Америка) существуют идолопоклонники, даже в России пытаются возродить славянское язычество. В прямом смысле слова для цивилизованного человека кажется не допустимым буквальное поклонение идолам. Тем не менее, православие считает, что если человек привязывается к кому-либо и чему-либо, или его одолевают страсти – это уже нарушение второй заповеди, Все это препятствует богопознанию, сбивает человека с истинного пути спасения [2].

В современном мире кумирами-идолами стали:

- благосостояние и роскошь;
- земные удовольствия;
- телесные радости;

- страсти;
- зависимость от каких-либо дел.

Кумирами могут стать как родные люди (мать, отец, ребенок) так и неблизкие (политические деятели, артисты, спортсмены и т.д.) – когда они вытесняют Бога и являются центрами Вселенной. Человек, который не борется со своими страстями, становится сам себе кумиром [2].

Также в православии к идолопоклонничеству относят:

- страсть к животным;
- различные виды коллекционирования;
- ношение амулетов;
- наличие в доме предметов нехристианского культа (религиозные изображения);
- вера в гороскопы и др.

Православных христиан обвиняют в идолопоклонстве в связи с почитанием икон. Священник Павел Гумеров связи с этим пишет, что история христианской Церкви свидетельствует о том, что иконопочитание не может считаться идолопоклонством. Так как:

- с молитвами обращаются не к самой доске и краскам иконы, а к тому, кто на ней изображен: Господу, Богородице, различным святым;
- библейская археология свидетельствует о наличии изображений в периоды Ветхого и Нового Заветов: два херувима с распростертыми крыльями на крышке Ковчега в скинии; изображение лица Господа Иисуса Христа, предназначенного для

царя Агаря; изображение Богородицы евангелистом Лукой; многочисленные изображения на библейские сюжеты в римских катакомбах и др. [5].

Епископ Александр (Милеант) отмечает, что «икона передает в контурах и красках то, что Священное Писание описывает словами. Здесь изображение является символом на таких же правах, как и слово» [1]. Поэтому икону называют «живописным Евангелием» (т.к. она описывает в красках то, что Священное Писание описывает словами), «бессловесной проповедью», «богословием в красках» (богатая символика), «окном в невидимый мир».

Догмат иконопочитания установлен на Седьмом Вселенском соборе и сформулирован следующим образом: взирая на образ (икону), умом восходим к первообразу (Богу-Троице), к личности Христа, Богородицы и святого (в т.ч. ангела) [3].

Протоиерей Евгений Попов определяет следующие грехи, связанные с нарушением второй заповеди против икон:

- неправильное почитание святых икон когда – люди доске и краскам иконы отдают Божественные почести. Люди должны воспринимать икону как предмет, через который Господь оказывает благодать;

- отсутствие в доме икон необходимых для молитвы. Жестких правил по поводу того какие иконы должны быть в православном доме – нет. Подбор икон в каждой семье индивидуален. Тем не менее, православными священниками рекомендуется иметь в домашнем иконостасе следующие иконы: Святой Троицы, Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, святых покровителей и православных праздников [6];

- размещение вблизи икон изображений родственников и знаменитостей, что свидетельствует о неуважении к святыням;

- невнимание к правильности и красоте икон. Нельзя приобретать иконы, которые не соответствуют иконописным канонам;

- использование иконы (не чудотворной), совсем утратившей свой лик;

- не воздавать почтения иконе путем зажиганием масла и свеч;

- небрежное отношение к иконам – переносить их во время уборки в недостойные места, прикладываться к ним в телесной нечистоте и т.п. [4].

Интересно отметить, что протоиерей Евгений Попов в рассуждениях о нарушениях второй заповеди, рассматривает множество грехов, которые сгруппированы следующим образом:

- грехи, связанные с недостойным преклонением к святыням: неуважительное прикосновение к храмовым предметам, неподобающее поведение на

кладбище, продолжительное отсутствие на исповеди и причащении и т.д.;

- грехи ложного Богопочитания: оказание почестей Богородице и святым равных Господу, стыдливость в вероисповедании, ложное паломничество и т.д.;

- грехи, относящиеся к отсутствию надежды на Божье милосердие: лицемерие, вера в возможности собственного богатства, уныние, отчаяние и многое др.;

- страсти, которые человек поставляет себе вместо Бога: телесные (чревоугодие, пьянство, плотская страсть и т.д.) и душевные (тщеславность, сребролюбие, гордость и т.д.) [4].

С этими грехами человек должен бороться покаянием, молитвами, регулярным причащением, благотворительностью, советами своего духовника.

Таким образом, православная интерпретация второй заповеди Декалога «Не сотвори себе кумира» охватывает широкий круг вопросов и утверждает, что нарушение завета приводит человека к повреждению его души, отстраняет от Богопознания и Богообщения.

Литература

1. Епископ Александр (Милеант). Заповеди Божии [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otchnik/Aleksandr_Mileant/zapovedi-bozhii/ (дата обращения 11.06.2025).
2. Идолопоклонство [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/idolo-0poklonstvo> (дата обращения 09.06.2025).
3. Иконопочитание [Электронный ресурс]. URL: [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/ikonopochitanie> (дата обращения 10.06.2025).
4. Протоиерей Евгений Попов. Нравственное богословие для мирян в порядке Десяти заповедей Божиих [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otec-hnik/Evgenij_Popov (дата обращения 12.06.2025).
5. Священник Павел Гумеров. Заповеди Божии [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/zapovedi-bozhii-gumerov> (дата обращения 18.06.2025).
6. Список икон, которые должны быть в Вашем доме [Электронный ресурс]. URL: <https://smrosa.ru/blog/interes/samye-vaznye-obrazy> (дата обращения 12.06.2025).
7. Чему нас учит икона [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pravmir.ru/chemu-nas-uchit-ikona/?ysclid=mc3dy5ial4242178309> (дата обращения 14.06.2025).